

УДК 94(73).091

А. А. Сойкин
Нижевартовск, Россия**ОСВЕЩЕНИЕ ГИБЕЛИ ЛАЙНЕРА «ЛУЗИТАНИЯ»
В АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЕ 1915 г.**

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем в современной исторической науке – анализу освещения в американской прессе 1915 г. гибели трансатлантического лайнера «Лузитания». Значимость темы заключается в том, что периодические издания, являясь важными историческими источниками, позволяют путем интерполяции ввести в научный оборот новые данные о гибели лайнера, а также определить отношение к этому трагическому событию американского общества. В результате предметом исследования являются американские периодические издания 1915 г. как источники сведений об отдельных событиях периода Первой мировой войны. Исследование основано на материалах американской прессы 1915 г., основными из которых являются «The New York Times», «The New York Herald», «The Brooklyn Daily Eagle», «The Evening Telegram – New York», «The Evening Sun». Материалы этих газет расположены на официальном сайте библиотеки Конгресса США и содержат информацию об отношении американского общества к гибели трансатлантического лайнера «Лузитания». Работа с американскими газетами осуществляется при помощи общенаучных методов исследования, таких как описание, анализ, сравнительно-сопоставительный метод, а также с использованием специальных методов исторического исследования – историко-сравнительного метода и культурно-семиотического подхода. В ходе исследования было определено, что гибель лайнера «Лузитания» активно обсуждалась на страницах американской прессы 1915 г. Основное внимание уделялось следующим фактам: количеству погибших людей, причинам гибели, отношению американского правительства к данной трагедии и т. д. Результаты проведенного исследования позволяют выявить отношение американской прессы к гибели лайнера «Лузитания».

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки; Первая мировая война; пресса; «Лузитания»; немецкий подводный флот; субмарина.

Сведения об авторе: Алексей Александрович Сойкин, ассистент кафедры документоведения и всеобщей истории.

Место работы: Нижевартовский государственный университет.

Контактная информация: 628600, Россия, г. Нижевартовск, ул. Мира, д. 36; тел.: 8(3466)27-35-10, e-mail: soykinalexey@mail.ru.

Первая мировая война привлекает внимание зарубежных и российских исследователей на протяжении ряда лет. Это обусловлено значимостью данного события для развития истории России и мировой истории. На сегодняшний день достаточно изученными являются вопросы, связанные с причинами Первой мировой войны (Савельева 2013), ее этапами, итогами, условиями вступления в войну ряда стран (Савельева 2016; Савельева, Сойкин 2018; Синегубов, Шилов 2016). Однако несмотря на это, имеются проблемы, которые остаются недостаточно исследованными в историче-

ской литературе. К одной из них следует отнести деятельность немецких подводников по отношению к пассажирским суднам, а именно к лайнеру «Лузитания».

«Лузитания» – это трансатлантический лайнер, строительством которого занималась известная фирма «Джон Браун» из Клайдбэнка. Работы по его строительству начались 20 сентября 1904 г., а 7 июля 1906 г. судно торжественно было спущено на воду. Основными техническими характеристиками лайнера «Лузитания» были:

– валовая регистровая вместимость – 31 000 рег. т;

- максимальная длина – 239,42 м;
- длина между перпендикулярами – 231,8 м;
- ширина – 26,84 м;
- осадка – 10,21 м;
- мощность механизмов – 68 000 л. с.;
- максимальная скорость хода – 25,85 узла.

Судно могло принять на борт до 2200 пассажиров всех классов.

27 июля 1907 г. лайнер «Лузитания» отправился в пробный рейс вокруг Ирландии. В сентябре того же года он впервые отправился в Америку. Из-за тумана установить рекорд в первом же плавании не удалось. Однако во втором рейсе «Голубая лента» (переходящий приз, присуждаемый океанским лайнерам за рекорд скорости при пересечении Северной Атлантики) была завоевана, причем впервые в истории удалось пересечь океан быстрее, чем за пять суток. Вплоть до начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. единственным конкурентом лайнера «Лузитании» в борьбе за «Голубую ленту» являлся однотипный лайнер «Мавритания». Эти судна имели отличную репутацию не только самых скоростных, но и очень комфортабельных судов. Помимо этого ими управляли опытные капитаны с высокопрофессиональными командами. Всего до августа 1914 г., до начала Первой мировой войны 1914–1918 гг., «Лузитания» совершила более 900 трансатлантических рейсов.

Начавшаяся война не прервала рейсы «Лузитании» через Атлантику, однако в целях экономии угля часть ее котлов (6 из 25) вывели из эксплуатации. В результате этого максимальная скорость лайнера несколько снизилась. Но к весне 1915 г. в океане сложилась весьма напряженная обстановка. В ответ на введенную правительством Великобритании блокаду германское командование решило предпринять ответные меры. Блокаду Британских островов немцы, явно уступавшие в морских силах, возложили на подводные лодки, которые первоначально не рассматривались в каче-

стве эффективного средства ведения войны. Они получили приказ топить без предупреждения все корабли и судна, оказавшиеся в объявленных запретными для судоходства обширных районах. Это противоречило принятым ранее правилам, согласно которым уничтожение торговых (а тем более пассажирских) судов вместе с находящимися на борту людьми считалось совершенно недопустимым. Однако Первая мировая война была совершенно не похожа на предыдущие военные конфликты. Все ранее принятые соглашения игнорировались, воюющие страны совершали многочисленные действия, которые сложно классифицировать иначе, чем военные преступления (Кузнецов). Именно такая ситуация сложилась с деятельностью немецких подводников, которые потопили «Лузитанию» 8 мая 1915 г. В результате атаки на судно погибло 1197 человек, из которых 128 были гражданами Соединенных Штатов Америки.

В советской исторической литературе обстоятельства гибели «Лузитании» не стали специальным объектом для исследования. Краткий анализ событий, связанных с последним рейсом лайнера, содержится в исследованиях советского и российского историка-американиста Э. Иваняна «Белый дом: президенты и политика» и в очерках истории британских секретных операций «Секретная дипломатия Великобритании», автором которых является советский историк-англовед Е. Черняк. В данных исследованиях авторы высказывают мнение о неслучайности гибели «Лузитании» (Черняк 1975). По этой причине появляется необходимость специального исследования данной проблемы. Помимо этого трагедия «Лузитании» привлекает внимание и тем, что является очередной загадкой истории. После гибели трансатлантического лайнера и до настоящего времени высказывается мнение, согласно которому катастрофа произошла из-за наличия на судне перевозимых в Великобританию боеприпасов. Однако прямых доказательств этого факта

нет, поскольку не все материалы рассекречены, а из имеющихся в распоряжении исследователей источников исчезли многие важные исторические документы. Даже после проведенной в 2012 г. экспедиции, когда подводным аппаратом, спущенным в грузовой трюм, были найдены разбросанные патроны разного калибра, не представляется возможным однозначно утверждать, что гибель лайнера связана с наличием на его борту боеприпасов.

В итоге, безусловно, трагедия трансатлантического лайнера «Лузитания» заслуживает внимания исследователей. Отдельный интерес вызывает проблема оценки данного события современниками, изучить которую представляется возможным на основе анализа американских периодических изданий. Именно благодаря газетам можно определить общественное настроение и отношение к случившейся трагедии современников.

В статье основное внимание уделяется анализу именно американской прессы. Всего автором было проанализировано около 30 периодических изданий США периода Первой мировой войны, основными из которых являются: «The New York Times» (американская ежедневная газета, издававшаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 г.), «The New York Herald» (крупнотиражная газета со штаб-квартирой в Нью-Йорке, издававшаяся с 1835 г.; первый номер газеты был издан ее основателем Джеймсом Гордоном Беннеттом (старшим)), «The Brooklyn Daily Eagle», «The Evening Telegram – New York», «The Evening Sun». Текст данных газет расположен в электронной национальной библиотеке Конгресса США, которая была основана в 1800 г. для открытого пользования научными работниками, правительственными органами, исследовательскими учреждениями, промышленными компаниями, частными фирмами и школами.

Одной из авторитетных газет США периода Первой мировой войны стала газета «The New York Times». Она очень под-

робно освещала события, связанные с гибелью трансатлантического лайнера «Лузитания». В частности на ее страницах говорится о людских потерях, численность которых достигла, «вероятно», 1260 человек. Упоминается также и о судьбе известных личностей, путешествовавших на лайнере. Например, говорится о том, что капитан лайнера Тернер спасен, однако в числе пропавших без вести были такие известные люди, как американский продюсер Фроман и Альфред Гвинн Вандербильт I, являвшийся представителем династии Вандербильтов, богатым спортсменом и филантропом. Отдельное внимание газета уделяла тому факту, что после трагедии стали высказываться мнения о гибели лайнера по причине схожести с «Титаником». Помимо этого в газете при описании непосредственно трагедии говорилось, что сразу после случившегося приходили сообщения о том, что жертв нет, однако вечером того же дня стало известно о большом количестве жертв, что повергло всех американцев в недоумение. В периодическом издании обращается внимание на то, что американские чиновники были сдержаны в своих высказываниях, но все согласны с тем, что данная ситуация в будущем приведет к кризису международных отношений. Указывалось и на то, что потопление «Лузитании» является результатом нейтрального положения Соединенных Штатов Америки в Великой европейской войне. Говорилось, что экстренно будет созван Конгресс, основной целью работы которого станет обсуждение данного трагического события. В газете также приводятся свидетельства очевидцев трагедии. Так, некий Патрик О'Доннелла утверждал, что видел как торпеда поражает корабль. Эрнест Каупер, газетчик из Торонто, описывал, что после атаки лайнера наблюдался некий ядовитый газ, используемый в торпедах. Это привело к потере сознания некоторых пассажиров. Этот факт подтверждали и другие пассажиры лайнера (The New York Times 1915).

В издании «The New York Herald» было написано о 1412 погибших и 658 спасенных пассажиров и членов экипажа. Из первого класса спаслось лишь несколько человек, так как они думали, что корабль останется на плаву, из-за чего не предпринимали особых усилий для спасения. Вандербильт также числится среди пропавших без вести. В периодическом издании говорилось о том, что на лайнер напали без предупреждения, а также указывалось место его потопления – «в пятидесяти саженях воды в восьми милях к юго-западу от Олд-Хеда». Также в газете обращалось внимание на то, что сразу после трагедии было известно лишь о потоплении «Лузитании» немецкими пиратами, которые совершали гнусные преступления. Под немецкими пиратами при этом понимались немецкие подводники. Газета обращала внимание читателей на хорошие погодные условия во время трагедии, благодаря которым удалось избежать еще большего количества жертв. Помимо этого акцентировалось внимание на том, что новости о трагедии доходили до США крайне медленно. Телефон бюро Геральда разрывался от звонков, желавших узнать точные данные о погибших и всех обстоятельствах случившегося. Из-за напряженной ситуации, связанной с ожидавшими родственниками пассажиров, стали выдвигаться мнения о произошедшей трагедии. Так, например один американец, пересекший Атлантику 40 раз за последние 20 лет, сказал следующее: «Настало время для того, чтобы Соединенные Штаты отправили флот, чтобы помочь британскому флоту ... Соединенные штаты не могут себе позволить дальше откладывать действия по защите американцев... Американцы же, со своей стороны, будут ждать с нетерпением заявления из Белого дома...». Лорд Чарльз Бересфорд высказал мнение о том, что потопление знаменитого парохода произошло из-за нехватки крейсеров для защиты торговых путей. Стюард «Лузитании» рассказал следующее: «Пассажиры были на обеде. Когда подводная

лодка выпустила две торпеды, которые поразили “Лузитанию” по правому борту сбоку. А другая торпеда попала в машинный отсек, из-за чего произошли ужасные взрывы». Так же было сказано, что Капитаном Тернером был отдан приказ о спуске спасательных шлюпок в количестве десяти штук: «...Десять лодок были спущены на воду и от 400 до 500 пассажиров спустились на них...». Все эти сведения очевидцев трагедии содержались на страницах газеты (The New York Herald 1915).

Издание «The Brooklyn Daily Eagle» назвало свою статью «Оценка крушения “Лузитании” у берегов Ирландии». В ней говорится, что «в войне человечество не выше самых низших животных, так как благородные традиции рыцарства обязывают уважать права нейтральных лиц, не участвовавших в войне, однако на деле все эти традиции растворяются в воздухе». Последний акт Германии, при котором был торпедирован пароход с 2300 пассажирами на борту, это наглядно показывает. Это событие самое варварское, что происходило со времен разграбления Магдебурга в период Тридцатилетней войны. Действия германских подводников сравниваются с поведением пиратского капитана Моргана, за которым закрепился статус кровавого и жестокого пирата. Помимо этого в газете определяется то, что на борту «Лузитании» было большое количество боеприпасов. При попадании торпеды весь этот груз взорвался, что привело к сильной деформации корпуса лайнера (The Brooklyn Daily Eagle 1915).

Газета «The Evening Telegram – New York» опубликовала статью под заголовком «Дьявольское преступление». Весь ее текст основан на голландской газете «Amsterdam Telegraph». В частности, осуждаются нейтральные страны, которые пассивны в принятии действий против немецких методов ведения войны. Говорится и о преднамеренном преступлении германских подводников против пассажирского судна, на борту которого было 2500 некомбатантов.

Также упоминается о том, что только совместное осуждение деятельности подводников не позволит случиться похожим событиям в будущем. Еще рассказывается о неизвестной судьбе богатого нью-йоркского мистера Вандербильта. Сама миссис Вандербильт отказывалась верить в то, что ее муж находился в числе погибших, даже когда стало известно, что их число равно числу погибших «Титаника». В статье высказывается мнение о том, что часть вины лежит на Вашингтоне, который не предпринял никаких защитных мер для своих граждан. Теперь американское правительство столкнулось с самой серьезной ситуацией со времен начала Великой европейской войны, и оно должно было что-то предпринять, так как эта ситуация могла повториться вновь (The Evening Telegram – New York 1915).

Газета «The Evening Sun» освещала проблему гибели лайнера «Лузитании» под заголовком «Перевозка мирных пассажиров, включая сотни женщин и детей, не была событием войны, а была массовым убийством». На страницах этого периодического издания говорилось о том, что эта трагедия даже по законам военного времени не может быть оправдана, так как оправданий столь ужасному поступку немецких подводников, которые не руководствовались «великим законом всеобщей человечности», не существует. В статье упоминалось, что германское правительство, руководствуясь своими амбициями, превратило море в свое поле битвы, где Германская империя должна была добиться превосходства с целью «принуждения к голоданию мирных жителей союзнических стран», дабы склонить эти страны к подписанию мирного договора. Однако при этом не учитывался тот факт, что эти амбиции принесут много «быстрых, внезапных и невидимых смертей мирным океанским путешественникам». Помимо этого в газете

высказывалось мнение о том, что современная война, несмотря на ее современный «лоск цивилизации, так же жестока и так же безжалостна, как и в любую другую варварскую эпоху». Примером этого может служить гибель лайнера (The Evening Sun 1915).

Таким образом, проанализировав американские авторитетные периодические издания, мы можем сделать вывод о том, что потопление трансатлантического лайнера «Лузитания» вызвало активное отражение события на страницах американской прессы, так как до этого момента столь ужасного события в Великой европейской войне, как изначально называли американцы Первую мировую войну, граждане США не знали. На страницах газет «Лузитания» сравнивалась с «Титаником», хотя данный факт имел место быть и до последнего круиза лайнера. В результате этого многие люди боялись и предсказывали схожую судьбу судну. В газетах отдельно внимание уделялось числу погибших людей, хотя данные существенно различались. В результате печатные издания требовали от правительства и Конгресса США ответных мер на «варварские» действия со стороны немецких подводников и немецкого правительства в целом. Они определяли, что данное трагическое событие произошло из-за бездействия США, а именно из-за того, что они не реагировали на действия немецкого подводного флота и не участвовали в защите кораблей, пассажирами которых являлись граждане США. Сомнений на счет того, что «Лузитания» была потоплена именно с помощью торпедирования, не было ни у кого уже в первый день после трагедии, т. к. в пользу этой версии служило множество свидетельств очевидцев. Это событие стало главным информационным поводом на следующий день после трагедии.

ЛИТЕРАТУРА

Кузнецов Н.А. Лайнер «Лузитания» // 100 великих кораблей. URL: <https://military.wikireading.ru/9996> (2019. 28 мая).

Савельева А.В. 2013. Дискуссии о причинах Первой мировой войны в научной литературе // Коричко А.В. (отв. ред.). Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Мат-лы II Всерос. научно-практической конф. Ч. I. История идей и история общества. Проблемы всеобщей истории, 119–121.

Савельева А.В. 2016. Военная пропаганда в периодических изданиях США 1916–1917 гг. // Вестник Нижегородского государственного университета 3, 73–77.

Савельева А.В., Сойки А.А. 2018. США и подводная война кайзеровской Германии в 1914–1918 гг. // Вестник Нижегородского государственного университета 4, 114–119.

Синегубов С.Н., Шилов С.П. 2016. Кайзеровская Германия – Великобритания – Россия: альтернативы и реалии военно-морских взаимоотношений в 1897–1906 гг. СПб.: Остров.

Черняк Е. 1975. Секретная дипломатия Великобритании: Из истории тайной войны. М.: Международные отношения.

The New York Times. Saturday. May 8. 1915 // twenty-four pages. URL: <https://goo-gl.su/IZ4EU> (20.04.2019).

The New York Herald. Saturday. May 8. 1915 // twenty-four pages. URL: <https://goo-gl.su/EvwZR> (20.04.2019).

The Brooklyn Daily Eagle. Saturday. May 8. 1915. URL: <https://goo-gl.su/EvwZR> (20.04.2019).

The Evening Telegram – New York. Saturday. May 8. 1915. URL: <https://www.https://goo-gl.su/qPYp> (20.04.2019).

The Evening Sun. Saturday. May 8. 1915. URL: <https://goo-gl.su/8Cgk4> (20.04.2019).

REFERENCES

Kuznetsov N.A. Lainer “Luzitaniya”. 100 velikikh korablei. Available at: <https://goo-gl.su/aZ5qA8> (May 28, 2019).

Savelyeva A.V. 2013. Diskussii o prichinakh Pervoi mirovoi voiny v nauchnoi literature. In Kul'tura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy: Proceedings of the 2nd All-Russian Conference. Nizhnevartovsk, 119–121. (In Russian).

Savelyeva A.V. 2016. Church of England During Pre-reformation Decades of the 16th century. Bulletin of Nizhnevartovsk State University [Bulletin of Nizhnevartovsk State University] 3, 73–77. (In Russian).

Savelyeva A.V., Soykin A.A. 2018. USA and Submarine Warfare of Kaiser Germany in 1914–1918. Bulletin of Nizhnevartovsk State University [Bulletin of Nizhnevartovsk State University]. 4. 114–119. (In Russian).

Sinegubov S.N., Shilov S.P. 2016. Kaizerovskaya Germaniya – Velikobritaniya – Rossiya: al'ternativy i realii voenno-morskikh vzaimootnoshenii v 1897–1906 gg. St. Petersburg. (In Russian).

Chernyak E. 1975. Sekretnaya diplomatiya Velikobritanii: Iz istorii tainoi voiny. Moscow. (In Russian).

The New York Times. Saturday. May 8. 1915: twenty-four pages. Available at: <https://goo-gl.su/IZ4EU> (April 20, 2019).

The New York Herald. Saturday. May 8. 1915: twenty-four pages. Available at: <https://goo-gl.su/EvwZR> (April 20, 2019).

The Brooklyn Daily Eagle. Saturday. May 8. 1915. Available at: <https://goo-gl.su/JGs9> (April 20, 2019).

The Evening Telegram-New York. Saturday. May 8. 1915. Available at: <https://www.https://goo-gl.su/qPYp> (April 20, 2019).

The Evening Sun. Saturday. May 8. 1915. Available at: <https://goo-gl.su/8Cgk4>. (April 20, 2019).

A. A. Soykin
Nizhnevartovsk, Russia

THE USA PRESS ABOUT THE LINER «LUSITANIA» CRASH IN 1915

Abstract. The paper is devoted to one of the most interesting problems in the modern historical science; it analyzes the crash of transatlantic liner “Lusitania” and the reaction of the US printed press towards it in 1915. The importance is increased by the fact that periodicals, being considerable historical sources, are able to introduce new data on the liner wreck with a help of interpolation, as well as to determine the American society’s attitude to this tragic event. As a result, the paper’s subject is the American printed press of 1915 as a source of information about particular events of the World War I. The study analyzes the US periodicals of 1915, such as *The New York Times*; *The New York Herald*; *The Brooklyn Daily Eagle*; *The Evening Telegram-New York*. The given items are published

on the Library of the US Congress's official website and contain information about the American society's attitude towards the wreck of Lusitania. The author carried out research using the US newspapers with a help of general scientific research methods, such as: description, analysis, comparative method. We also used special methods of historical research: the historical-comparative method and the cultural-semiotic approach. The given work came to conclusion that the wreck of Lusitania was actively discussed in the USA in 1915. The focus was on the following facts: the number of people killed, the causes of the crash, the American government's attitude to this tragedy etc. The results of the study allow us to reveal the USA press's attitude towards Lusitania wreck.

Key words: United States of America; World War I; press; "Lusitania"; German submarine; submarine.

About the author: Alexey Alexandrovich Soykin, Assistance Lecturer at the Department for Documentation Studies and General History.

Place of employment: Nizhnevartovsk State University.

Сойкин А.А. Освещение гибели лайнера «Лузитания» в американской прессе 1915 г. // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2019. № 3. С. 40–46.

Soykin A.A. The USA press about the liner «Lusitania» crash in 1915 // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 3. P. 40–46.

УДК 94(510).093, 327

Д. А. Тарасова
Нижний Новгород, Россия

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ «ДРУЖБА» КИТАЯ И ВОСТОЧНОГО ТИМОРА: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Статья посвящена сотрудничеству между Китайской Народной Республикой и Восточным Тимором как интересному аспекту растущего влияния Китая в ЮВА. Помимо исторической обусловленности и традиционной поддержки Китаем независимости Тимора, в том числе и в ООН, выделяется ряд причин содействия юной нации, среди которых: желание Китая диверсифицировать свои источники энергии и обрести новые рынки сбыта для китайских товаров; закрепить свой статус в качестве важного партнёра Союза португалоязычных стран и не допустить расширения принятия Тайваня (Китайской Республики). В экономическом отношении Китай для Тимора-Лешти означает более дешёвый импорт и потенциальный экспорт; в то время как Тимор оставался площадкой для проектов китайских бизнесменов даже несмотря на кризис 2006 года. Также рассматривается влияние данной дружбы на других важных акторов в регионе – Индонезию и Австралию, которые тоже оказывают поддержку Тимору, а также США, которые противодействуют расширению влияния Пекина в геостратегически важном районе. Пример Тимора-Лешти также иллюстрирует растущую утонченность китайской дипломатии и ее приверженность к использованию мягкой силы в качестве противодействия восприятию Китая как угрозы, которое господствовало ранее в ЮВА. В итоге, когда иссякнут восточнотиморские запасы нефти, сотрудничество, возможно, трансформируется из экономического в военное, однако кардинальные изменения во внешней политике Тимора, так долго борвшегося за свою независимость, маловероятны.

Ключевые слова: Китай; Восточный Тимор; Содружество португалоязычных стран; лузофоны; Юго-Восточная Азия; Австралия; Индонезия; стратегическое сотрудничество; экономическая экспансия.

Сведения об авторе: Дарья Александровна Тарасова, аспирантка кафедры истории и политики России

Место работы: Институт международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Контактная информация: 603032, Россия, г. Нижний Новгород, д. 65, кв. 149; тел. +79043945717, e-mail: daria.tarasovaz@yandex.ru.

Как только Демократическая Республика Тимор-Лешти (чаще можно встретить название Восточный Тимор) добилась формальной независимости (20 мая 2002 г.),

КНР начала упорно трудиться, чтобы развивать близкие отношения с молодой нацией, являющейся самой бедной страной в